

ફૂલછાબનું પત્રકારત્વ સૌરાષ્ટ્રની લડતોમાં

જતીન મોરે

Ph.D. Research Scholar, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ

માર્ગદર્શક: ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

Email id: jatin93more@gmail.com

Abstract:

ફૂલછાબ દૈનિક એ ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાના પત્રકારત્વનું કાર્યનાં લીધે આઝાદી પૂર્વે અંગ્રેજો અને શાસકોની ફર નીતિ અને વ્યવસ્થાને લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. જેના લીધે નેતાઓ અને જનસમૂહમાં આઝાદીની લડત માટે જાગૃતિ આવી અને આઝાદીની લડતમાં પરિવર્તન આવ્યું. મારા સંશોધન પત્રમાં ફૂલછાબ દૈનિકએ સૌરાષ્ટ્રની લડતોમાં ભાગ લીધો હતો અને આ લડતોમાં જુસ્સો વધાર્યો હતો તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં ફૂલછાબ એક સાપ્તાહિક તરીકે પ્રસિદ્ધ થતું અને ત્યારબાદ દૈનિક તરીકે અત્યાર સુધી નિરંતર ચાલે છે. આ સંશોધન પત્રમાં હરિપુરા કોંગ્રેસ અધિવેશનમાં ફૂલછાબે જે વિશેષ રૂપમાં ભાગ ભજવ્યો હતો તેના વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી છે. ત્યારબાદ રાજકોટની લડતમાં ફૂલછાબની વિશેષ ભાગીદારીથી લોકોનાં જુસ્સામાં જે વધારો થયો તેની માહિતી દર્શાવેલ છે. પછી બોટાદ જે ધરતીકંપ આવ્યો હતો તેની માહિતી ફૂલછાબમાં પ્રસિદ્ધ થવાથી સૌરાષ્ટ્રનાં અનેક રાજ્યો અને ગુજરાતમાં લોકોને તેના વિશે ખબર પડી અને તેના લીધે સરકાર મદદ માટે આગળ આવી. અંતમાં વલભીપુરની લડતમાં પણ ફૂલછાબનાં યોગદાનથી ઘણો ખરો ફાયદો થયો છે. આમ, ફૂલછાબએ આઝાદીની લડતોમાં આવી નાની-નાની લડતોનાં યોગદાનમાં વધારો કરીને લોકો સામાજિક, આર્થિક અને સંસ્કૃતિક રીતે માહિતી પૂરી પાડી હતી જે આજે પણ નિરંતર ચાલુ જ છે. ફૂલછાબ દૈનિકનાં કાર્યોનાં લીધે આજે પણ તે સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલું છે.

Key Words:

ફૂલછાબ દૈનિક, પત્રકારત્વ, ફૂલછાબ એક સાપ્તાહિક, પત્રકારત્વમાં ફૂલછાબનું યોગદાન

પ્રસ્તાવના

માહિતીના આજના ઝડપી વિશ્વમાં દૈનિકોનું યોગદાન ખૂબ મહત્વનું છે. ભલે તે લેખિત સ્વરૂપમાં હોય કે ડિજિટલ સ્વરૂપમાં. આપણે આપણા રોજિંદા અખબારોમાં વિશ્વના કોઈપણ ભાગમાંથી નાની કે મોટી માહિતી મેળવીએ છીએ. દૈનિક અખબારોએ વિશ્વની ક્રાંતિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવ્યું છે. પ્રાચીન કાળમાં સમાચાર અખબારો વિના ફેલાયા છે. તે સમયે તેના માધ્યમો અલગ હતા જેમ કે શિલાલેખ, રેકોર્ડ વગેરે. વર્તમાન પત્રોનું સ્વરૂપ બદલાઈ રહ્યું છે, વર્તમાન પત્રો ઊંડી સમજ સાથે જીવનનો સૌથી નજીકનો સ્પર્શ આપે છે. એ જ રીતે 'ફૂલછાબ' દૈનિક તરીકે

ગુજરાત અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકીય, શૈક્ષણિક અને સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં નિમિત્ત બની રહ્યું છે.

ફૂલછાબ એ એક દૈનિક છે જેમાં વિવિધ વિષયોનું વૈવિધ્ય જાળવી રાખ્યું છે. આ દૈનિક સૌપ્રથમ 1921માં સૌરાષ્ટ્ર સાપ્તાહિક તરીકે શરૂ થયું હતું. બાદમાં તેનું નામ રોશની રાખવામાં આવ્યું પરંતુ તે લાંબો સમય ટકી શક્યું નહીં. અમૃતલાલ શેઠ અને ઝવેરચંદ મેઘાણીના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં આ દૈનિક ધબકતું હતું.

આઝાદી દરમિયાન અને પછી લોકજાગૃતિ માટે આ દૈનિકનું યોગદાન મહત્વનું રહ્યું છે. આ દૈનિક તેના 101મા વર્ષમાં પ્રવેશ્યું છે. અત્યારે પણ દૈનિકે તેની કાર્યક્ષમતા મુજબ સમગ્ર ગુજરાતમાં જનજાગૃતિનું કામ શરૂ કર્યું છે.

ફૂલછાબ: ઉદભવ/શરૂઆત

2 ઓક્ટોબર, 1921ના રોજ મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સૌરાષ્ટ્રમાં એક અખબાર શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેણે કાઠિયાવાડી અખબારોને હચમચાવી નાખ્યા. અખબાર જોરદાર, નિર્ભય, લોકલક્ષી પત્રકારત્વથી ભરેલું હતું. અખબારનું નામ 'સૌરાષ્ટ્ર' હતું. આ સૌરાષ્ટ્ર અખબાર અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠે શરૂ કર્યું હતું. અમૃતલાલ શેઠે સૌરાષ્ટ્ર અખબાર શરૂ કરીને માત્ર સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં પત્રકારત્વમાં નવું સીમાચિહ્ન સ્થાપ્યું.

અમૃતલાલે અખબાર ચલાવવા માટે પોતાની વિચારધારાથી લોકોને ભેગા કર્યાં. જેમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી, કક્લભાઈ, ગુણવંતરાય આચાર્ય વગેરે અનેક મહાનુભાવો સામેલ થયા હતા. તેમણે નોકરી છોડીને પત્રકારત્વને પોતાનું જીવન બનાવ્યું. 'સૌરાષ્ટ્ર' અખબારની ઓફિસનું નામ 'સૌરાષ્ટ્ર આશ્રમ' રાખનાર લોકોએ આશ્રમજીવનમાં પત્રકારત્વ ભજવ્યું.

‘સૌરાષ્ટ્ર’ એ ઘણા તોફાનોનો સામનો કર્યો. ઘણા રાજકુમારોની કુટિલતા અચળ રહી. અખબાર સતત વધી રહ્યા હતા ત્યારે ‘સૌરાષ્ટ્ર’ જીવનના 10 વર્ષ પછી અચાનક સમાપ્ત થઈ ગયું. ઓફિસ સીલ કરી દેવામાં આવી અને પત્રકારો જેલમાં ગયા.

કકલભાઈ કોઠારી છ મહિના પછી જેલમાંથી મુક્ત થયા. પછી તે ‘સૌરાષ્ટ્ર’ અખબારના અધૂરા કામને આગળ ધપાવવા ‘ફૂલછાબ’ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે ‘સૌરાષ્ટ્ર’ને બદલે ‘ફૂલછાબ’ પ્રકાશિત કરવાનું નક્કી થયું ત્યારે તેને રાજકીય સ્વરૂપને બદલે સાહિત્યિક તેમજ સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ આપવાનું નક્કી થયું. 1932માં ફૂલછાબનો ઉદ્ભવ કકલભાઈ કોઠારી અને ગુણવંતરાય આચાર્યએ કર્યો હતો.

ફૂલછાબનું પ્રથમ પ્રકાશન 6 ફેબ્રુઆરી, 1932ના રોજ થયું હતું. 1932ના છેલ્લા મહિનામાં બ્રિટિશ સરકારે પણ ફૂલછાબ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેમાંથી રોશનીનો જન્મ થયો.

ફરી શરૂ થયું ફૂલછાબ

1936માં સંજોગો એવા હતા કે મેઘાણીભાઈએ મુંબઈ છોડીને રાણપુર પાછા ફરવું પડ્યું અને ફૂલછાબનું સંચાલન સંભાળ્યું. મુંબઈ છોડવાની અનિચ્છા હોવા છતાં, મેઘાણીભાઈએ ‘ફૂલછાબ’ કઈ પરિસ્થિતિમાં મૂકી તે જાણીને થોડા સમય માટે અને નામ ન આપવાની શરતે ‘ફૂલછાબ’ની જવાબદારી લીધી. સક્રિય પત્રકારત્વમાં પાછા ફરવાની અનિચ્છાને કારણે નાથાભાઈનું નામ તંત્રી તરીકે ચાલુ રહ્યું. ભીમજીભાઈ સુશીલ મેઘાણીભાઈને મદદ કરવા રાણપુર આવ્યા અને લગભગ સાડા ત્રણ વર્ષ તેમની સાથે રહ્યા. સંસ્થાના મુશ્કેલ સમયમાં મેઘાણીભાઈને મદદ કરવા ઉપરાંત તેમનો સ્વભાવ સાચવવાનું કામ પણ ‘સુશીલ’ કરી શક્યા. ભાવનગરના આગેવાન જગુભાઈ પરીખ કે જેઓ પાછળથી સૌરાષ્ટ્ર સરકારના નાણામંત્રી બનેલા. તમણે

મેઘાણીભાઈને તેમના કામમાં રાહત મળે તે માટે રાષ્ટ્રીય ચળવળ વિશે, બાપાલાલ દોશીના વેપાર વિભાગ અને સૌરાષ્ટ્રના ગૃહમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી પદ સફળતાપૂર્વક પાર પાડનાર રસીકભાઈ પરીખ આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ અંગે દર અઠવાડિયે ફૂલછાબમાં લેખો લખતા. આઝાદી પછી લેખો લખવાનું આ વિભાગોનું કામ 1938 સુધી પ્રકાશિત થયું હતું.

કક્કલભાઈ સાથેના ઝઘડા બાદ 'ફૂલછાબ'ના તંત્રી તરીકે મેઘાણીભાઈનું નામ ઉમેરાયું હતું. મેઘાણીભાઈએ 1936ના અંતમાં પત્રકારત્વના મૂળભૂત માપદંડોની રૂપરેખા આપી હતી. કવર પર 'ફૂલછાબ'ના નવા કલેવરને મેઘાણીભાઈએ તેમના પ્રખ્યાત ભજનો સાથે આવકાર્યા...

નવાં કલેવર ધરો હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો.

ભગવી કંથા ગઈ ગંધાઈ, સાફ ચરિયાં ધરો,

મોતી તણો તેં ચારો માની

ચણિયાં વિખનાં ફળો,

કણ સાટે છો યુગો કાંકી, ફૂડનાં બી નવ ચરો.

હંસલા ! નવાં કલેવર ધો.

રાત પડી તેને પરોડ સમજી

ભ્રમિત બા'ર નીસર્યો,

હવે હિંમતમાં રહો જી રૂદિયા ! અનહદમાં સંચરો

હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો.

ફૂલછાબનું પત્રકારત્વ

'ફૂલછાબ'ના સંઘર્ષગ્રસ્ત મૂળ પર એક નજર નાખી. તેમણે કરેલા પત્રકારત્વને કારણે આજે પણ તેઓ અડીખમ ઉભા છે. તેમની કેટલીક કાર્યો/પત્રકારત્વ નીચે મુજબ હતા.

હરિપુરા કોંગ્રેસ અધિવેશન

આજે સુરત નજીક તાપી નદીના કિનારે વસેલું નાનકડું હરિપુરા ગામ તેના ઔદ્યોગિકીકરણના ભાગરૂપે વિસ્તર્યું છે, પરંતુ સાડા સાત દાયકા પહેલાં હરિપુરા એ તત્કાલિન

ગુજરાતનું શાંત, નમ્ર અને સંસ્કારી ગામ ગણાતું હતું. હરિપુરામાં સુભાષચંદ્ર બોઝના પ્રમુખપદે કોંગ્રેસનું 31મું અધિવેશન 19, 20 અને 21 ફેબ્રુઆરીએ ત્રણ દિવસ માટે યોજાયું હતું. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું પ્રથમ અધિવેશન (સામાન્ય સભા) અમદાવાદમાં યોજાયું હતું. તે 1920માં સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જીના પ્રમુખપદે યોજાઈ હતી. બીજું સત્ર પણ અમદાવાદમાં યોજાયું હતું. 1921માં હકીમ અજમલખાન પ્રમુખપદે તરીકે ચૂંટાયા. અમદાવાદની વાડીલાલ સારાભાઈ હોસ્પિટલમાં આ સંમેલન યોજાયું હતું. સત્તર વર્ષ બાદ ગુજરાતે કોંગ્રેસના ત્રીજા અધિવેશનનું આયોજન કર્યું હતું. હરિપુરામાં કોંગ્રેસના સંમેલનનું સ્થળ સરદાર વલ્લભભાઈના મોટા ભાઈ વિક્કલભાઈના નામ પરથી 'વિક્કલનગર' નામ આપવામાં આવ્યું છે.

સંમેલનની સફળતા માટે કાર્યકરો અને આગેવાનોએ સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રવાસ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના અધિવેશનના અધ્યક્ષ તરીકે માત્ર 40 વર્ષીય સુભાષબાબુની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. 51મા સત્રને અનુરૂપ 51 કમાનો અને 51 દરવાજા ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. વાસંદાના રાજવીએ તેમનો કલાત્મક રથ પ્રમુખ સુભાષચંદ્રને આપ્યો. તેણે 51 બળદ ખેંચવાના હતા. કોંગ્રેસના 51મા અધિવેશનને સફળ બનાવવા અને આ પ્રસંગે દેશભરમાંથી આવનારા લોકોને આવકારવા ગુજરાતમાં સ્વયંભૂ ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.

‘ફૂલછાબ’ પણ અપવાદ ન હતું. 1937નાં નવેમ્બરથી, દરેક અંકમાં સંમેલનની તૈયારીઓ વિશે ચિત્ર અહેવાલ અને સમાચાર હતા. જાન્યુઆરી 1938 ના છેલ્લા અંકમાં, અધિવેશનના જુદા જુદા ફોટા પ્રથમ પૃષ્ઠ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે લોકોમાં રસ જગાડ્યો હતો.

4 ફેબ્રુઆરી, 1938ના તંત્રીલેખમાં, મેઘાણીભાઈ લખે છે: નંદબાબુ અને રવિશંકર રાવળ, કનુ દેસાઈ અને અન્ય નાના ગુજરાતી કલાકારોએ આપણી માનસિક વિકૃતિને જોરદાર આંચકો

આખ્યો છે, જે કળતરહીન, કદરૂપું માંડવા અને વિદેશી લહેરિયું પાંદડાઓના છાપરાથી ટેવાયેલા છે. ગુજરાત વાંસનું વન છે, વાંસ જેમાંથી કૃષ્ણનું જગમુગ્ધક વેણ બન્યું. વાંસ-ગરીબ સાહસોની કારીગરીની અમૂલ્ય વસ્તુ. તેને તાપીના પાણી પર સવારી પર લઈ જઈને આ નગર નિર્માતાઓએ નગરને અદ્ભુત સુંદરતાથી શણગાર્યું છે. નગરના એકાવન દરવાજા વાંસની તોરણોથી શણગારેલા છે. ત્રણ-ચાર લાખની સંખ્યામાં હરિપુરાના યાત્રિકો ટેવાયેલા છે. "

વિહ્વલભાઈ પટેલની 17 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા ભારતના શ્રેષ્ઠ શિલ્પકારોમાંના એક વિનાયક કરમરકર દ્વારા સંમેલન માટે બનાવવામાં આવી હતી, જે તત્કાલીન હિંદમાં અભૂતપૂર્વ ઘટના હતી.

'ફૂલછાબ'ના 19 ફેબ્રુઆરીના અંકનું કવર રંગમાં છે. સંમેલનના અહેવાલો બળવંતરાય મહેતા, રતુભાઈ કોઠારી, રતુભાઈ અદાણી અને વજુભાઈ શાહએ 'ફૂલછાબ'માં મોકલવામાં આવ્યા હતા અને વડોદરાના રણછોડ ગોરડિયા અને રામપ્રસાદ વ્યાસે મોકલેલા ફોટા. ગાંધીજીએ 12મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ખાદી-ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. સરદાર વલ્લભભાઈએ એક મહિના સુધી હરિપુરામાં પડાવ નાખ્યો.

સામાન્ય સભાનું ત્રણ દિવસીય સત્ર 19મીથી શરૂ થયું હતું. સરોજિની નાયડુએ ગાયેલું રાષ્ટ્રગીત વાતાવરણને દેશભક્તિથી ભરી દેતું હતું. સુભાષચંદ્રએ ધ્વજને સલામી આપી સત્રને ઔપચારિક રીતે ખુલ્લો મુક્યો હતો. સ્વાગતાધ્યક્ષ દરબાર ગોપાલદાસે વક્તવ્ય આપ્યું હતું જેમાં તેમણે ગુજરાતના ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને આતિથ્યને આવરી લીધું હતું. તેમણે કોંગ્રેસની ભવ્ય પરંપરાઓને યાદ કરી અને આશા વ્યક્ત કરી કે પામું સત્ર પાર્ટીના ઇતિહાસમાં અવિસ્મરણીય બની રહેશે.

કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે સુભાષચંદ્રએ ગરીબી, વસ્તી વૃદ્ધિ, ભાષા જેવા મહત્વના રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ભાષણ આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું: "લોકોને તેમની આજીવિકા મેળવવા માટે મોટી ફેક્ટરીઓની જરૂર છે, પરંતુ ભારતના મોટાભાગના લોકો ગામડાઓમાં રહે છે, તેથી ગામડાઓ રાખવા જોઈએ." જમીનદારોના હાથમાં જમીનની વહેંચણી થયા પછી સૌરાષ્ટ્ર સિવાય એક માત્ર રાજ્ય અને અન્ય કોઈ રાજ્યમાં બારાલખીદારી નાબૂદીનો કાયદો બન્યો નથી!

ભારતમાં ઘણી બધી ભાષાઓ બોલાય છે, તે બધીને જોડતી એક જોડતી ભાષા હોવી જોઈએ. સુભાષબાબુએ સૂચન કર્યું કે દરેક ભારતીયે હિન્દી જાણવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તેમના ભાષણમાં, તેમણે વસ્તી વૃદ્ધિને રોકવા અને જાતિ-થી-જાતિના ભેદભાવને નાબૂદ કરવા માટે આહ્વાન કર્યું જે સામાજિક જીવનને અધોગતિ કરે છે. તેમના ભાષણનું શીર્ષક હતું: "આ પડકારનો સામનો કરવો છે: સંગઠિત થવું."

ધરતીકંપમાં ફૂલછાબ

1938ના જુલાઈ માસમાં બોટાદ નજીકના પાળીયાદ ગામમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો અને અનેક મકાનો ધરાશાયી થયા હતા. કેટલાકમાં તિરાડો પડી હતી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. શખ્સો નાસી ગયા હતા. ગરીબો અને વંચિતો ક્યાં જાય? ફૂલછાબનો હેતુ રજવાડાઓને નાબૂદ કરવાનો હતો, તેથી ફૂલછાબના કાર્યકરો ગામડે-ગામડે પ્રચાર કરતા હતા જેથી ગીરાસદારીના લોકોને રજવાડા હેઠળ ન મૂકવામાં આવે. પાળીયાદની આજુબાજુના ગામડાઓમાં પણ મકાનો પડી ગયા, ક્યાંક ને ક્યાંક પડવાનું ચાલુ રહ્યું અને આજુબાજુના ગામોની દુકાનો તુટી ગઈ. આ ભૂકંપ સતત ત્રણ મહિના સુધી ચાલ્યો હતો. લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. માલની અછતને કારણે ભાવમાં વધારો થયો છે.

તેથી, કાઠિયાવાડ સેવા સમિતિના ઉપક્રમે ફૂલછાબેચે પાળીયાદની જમીન પર સસ્તા અનાજ, વાંસ અને ભૂસું આપવા માટે ઝૂંપડા બાંધ્યા. વેપારીઓ અમારી વિરુદ્ધ થઈ ગયા. ફૂલછાબના કાર્યકરોમાં રતુભાઈ અદાણી, ભીખુભાઈ ધ્રુવ, નિરંજન વર્મા, ગુલાબભાઈ શાહ, મનુભાઈ બક્ષી વગેરેએ ધરતીકંપ અને લોકજીવનનો નવો અનુભવ થયો હતો. લોકોના હાસ્યના પડઘા કાગળ પર ચિત્રિત કરીને 1938 સપ્ટેમ્બરની એક રાતે 'ફૂલછાબ'નું સરનામું પોસ્ટમાં મૂક્યું. પાંચ-સાત દિવસ ફર્યા પછી એક ગામમાં 'ફૂલછાબ' મળ્યું. ધરતીકંપનાં અહેવાલો 'ફૂલછાબ'ના પાના પર બેઠા હતા. 'ફૂલછાબ'ના તંત્રીએ એ પ્રસંગોનો પાયો નાખ્યો: "તમે જ્યાં હો ત્યાંથી આવા અનેક પ્રસંગો મોકલો." કહેવાની જરૂર નથી કે તંત્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી હતા.

દર અઠવાડિયે લોકોની ભાષામાં લખાતા અનુભવોએ વાચકોમાં રસ જગાવ્યો. પાળીયાદનું મેદાન સામાન્ય રીતે વહેલી સવારે ગર્જના કરે છે. પરંતુ જ્યાંથી આંચકાઓ શરૂ થયા હતા ત્યાંથી પક્ષીઓ જોર જોરથી ચીસો પાડી રહ્યા હતા. ફૂલછાબના કાર્યકરો દિવસ દરમિયાન ગામડાઓમાં ફરતા હતા, જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરતા હતા અને રાત્રે જ્યારે કોઈ ભક્ત તેમની નજીક આવતા હતા ત્યારે સ્તોત્રો ગાતા હતા. પોલીસબેડાના ઐયર જમાદારના ઓટલા પર બેઠેલા એક વૃદ્ધ દરજી ભગતે ખૂબ જ સરસ ગીતો ગાયા. આય જમાદારનો અવાજ મોર જેવો હતો અને દરજી ભગતનો ભાવ દાસીના જીવના ખંજર જેવો તીક્ષ્ણ હતો.

ફૂલછાબના કાર્યકર્તાઓએ લોકભાષામાં લખેલા પ્રસંગો અને અનુભવો નિયમિતપણે 'ફૂલછાબ'માં છપાતા હતા. જે સંદર્ભમાં ફૂલછાબનું લેખન શરૂ થયું, જે મેઘાણીએ વરસાવ્યું અને વહેતું રાખ્યું તે સંદર્ભની ઉત્પત્તિ વિશે નીચેનો લેખ છે.

મિત્રો, છેલ્લી તારીખ. 6ઠ્ઠીથી અહીં ફરીથી ભૂકંપના આંચકા આવવા લાગ્યા. આ આંચકાથી ગામમાં ભય ફેલાયો હતો. ગામના લોકો કહે છે કે ‘વેપારીઓ ગામમાં પાછા આવવા લાગ્યા એટલે ફરી અવાજ શરૂ થયો. શરૂઆતમાં ઘોંઘાટ થયો અને વેપારીઓ તેમનો માલ લઈને ચાલ્યા ગયા. હવે શાંતિ છે એમ માની તેઓ ફરી આવવા લાગ્યા.’

ઉપરોક્ત રીતે ફૂલછાબના કાર્યકરોએ સમયાંતરે ધરતીકંપની માહિતી ફૂલછાબને પહોંચાડતા હતા, ફૂલછાબમાં એ છપાતા તેના લીધે સમગ્ર ગુજરાત અને ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાળીયાદના ધરતીકંપ અને ફૂલછાબની કામગીરી વિશે લોકો જાણતા થયા.

ફૂલછાબ અને રાજકોટની લડત

ઈ.સ. 1930માં ઠાકોરસાહેબ લાખાજીરાજના અવસાન પછી ધર્મેન્દ્રસિંહજી ગાદી પર આવ્યા. તેમના એક દાયકાના શાસન દરમિયાન, યુનીલાલ શ્રોફ, સર પેટ્રિક કેડેલ, એમ. એન. અંકલેરીયા અને દરબાર વીરાવાલા રાજકોટના દિવાન તરીકે રહ્યા, પરંતુ મોટાભાગે દરબાર વીરાવાલા દિવાન હતા. 1935થી રાજકોટ રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ કથળવા લાગી. રાજ્યની ઉપજ વધારવા માટે દિવાસળી, ખાંડ, બરફ, સિનેમા વગેરેનો ઈજારો આપવામાં આવ્યો. ઈજારાશાહીના કારણે મોંઘવારી ઉંચી હતી. તેમાંથી રાજકોટમાં કાર્નિવલ આવ્યો, જે એક પ્રકારનો સુધારેલ જુગાર છે. રાજકોટ રાજ્ય તેમાંથી કમાણી કરશે તે લાલચથી કાર્નિવલને પ્રોત્સાહન મળ્યું. રાજકોટમાં આગેવાનોએ 1938ની 15મી ઓગસ્ટથી કાર્નિવલ સમાપ્ત કરવા આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. દીવાન વીરાવાલાને આ ગમ્યું નહીં. આંદોલન દરમિયાન સાંગણવા ચોક ખાતે રેલી દરમિયાન રાજકોટ રાજ્ય પોલીસ દ્વારા જ્યંતિભાઈ માલધારી અને અન્ય એક યુવકની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી.

ઘટનાના વિરોધમાં ત્રીજા દિવસે નગરજનોએ સરઘસ અને જાહેર સભાનું આયોજન કર્યું હતું. ઢેબરભાઈ, જેઠાલાલભાઈ જોષી વગેરેની આગેવાનીમાં સરઘસ એજન્સીની હદમાંથી રાજકોટ રાજ્યમાં પ્રવેશ્યું હતું, જેથી પોલીસે કોઈ પણ જાતની પૂર્વ ચેતવણી વિના સરઘસ તોડી નાખ્યું હતું. ઢેબરભાઈ સહિત સરઘસમાં સામેલ અનેક લોકો ધાયલ થયા હતા. આ પગલા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરવા રાજકોટમાં હડતાળનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું. ઘોડાગાડીઓ પણ હડતાળમાં જોડાયા હતા. રાજકોટ ખાતેની કાપડ મિલ રાજ્યની માલિકીની હતી. જો તેના કામદારો હડતાળમાં જોડાય તો રાજ્ય એક દિવસનું વેતન કાપે છે. મિલ કામદારોએ વિરોધ કરવા માટે કામ ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ આખો દિવસ ઉપવાસ કર્યા.

રાજકોટની લડાઈ જે શરૂઆતમાં શહેર પુરતી મર્યાદિત હતી તે 1938મી ઓક્ટોબરથી સમગ્ર રાજકોટ રાજ્યમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. પાળીયાદના ભૂકંપમાં રાહત સામગ્રી આપવાનું ફૂલછાબના કાર્યકરોનું કામ પૂર્ણ થતાં નવેમ્બરમાં ફૂલછાબના કાર્યકરો સત્યાગ્રહમાં જોડાવા રાજકોટ આવ્યા હતા. દીવાન વીરાવાલાના તંત્રએ લોકો અને ખેડૂતોમાં આતંક ફેલાવવા માટે જહાંગીરીનો જુલમ છોડ્યો છે. ગામડે ગામડે નહીં, પણ ખેતરથી ખેતર સુધી રાજ્ય પ્રત્યેની વફાદારીની નોટિસો આપવામાં આવી. જેઓ તેના પર સહી નથી કરતા તેમના જીવન અને સંપત્તિ સુરક્ષિત નથી.

વર્ષોથી રાજકોટની ધરતી પર જમનાલાલ બજાજ સરહદ ગાંધી, બારડોલીથી સરદારસાહેબ અને છેલ્લે ગાંધીજી કોણ ઉતર્યું નથી? એક તરફ રાજાઓ અને એજન્સી અને બીજી તરફ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની પ્રજા એક થઈ ગઈ હતી. ફૂલછાબનાં કાર્યકરો જવાબદારી સાથે શહેર અને ગામડાઓમાં ફર્યા. દર અઠવાડિયે સત્યાગ્રહના અનુભવો અને અહેવાલો લખીને 'ફૂલછાબ'ને

મોકલવામાં આવતા અને મેઘાણીભાઈ 'ફૂલછાબ'માં સજાવટ કરી છાપતા. ફૂલછાબનાં કાર્યકરોએ મોકલેલા અહેવાલો પરથી એક ફૂલછાબનાં કાર્યકરોએ પાછળથી 'રાજકોટ' નામની પુસ્તિકા લખી.

રાજકોટ સત્યાગ્રહ છ મહિના સુધી ચાલ્યો. જબલપુર નજીક ત્રિપુરીમાં યોજાનાર કોંગ્રેસનું 1939મું અધિવેશન પણ સત્યાગ્રહને કારણે સ્થગિત કરવું પડ્યું હતું. આ લડાઈમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા છે. કરારો પડ્યા અને તેનું અવલોકન થયું ન હતું. વચનો આપ્યા અને વચનો તોડ્યા. દેશી રાજ્યો તેમજ અંગ્રેજ શાસન સામે સત્યાગ્રહની લડાઈ ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં સફળ રહી. પરંતુ ગાંધીજી અને સરદારસાહેબ જેવું મજબૂત નેતૃત્વ હોવા છતાં, કાઠિયાવાડ અને અમુક અંશે પશ્ચિમ ભારતના શાસકોની કુટિલતા અને બ્રિટિશ સરકારના કાવાદાવા સામેના રાજકોટ સત્યાગ્રહની નિષ્ફળતા, રાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ છતાં સ્વીકારવી પડે છે.

વલભીપુરની લોકલડતમાં ફૂલછાબ

ભવ્ય ભૂતકાળ ધરાવતું વલભીપુર કાઠિયાવાડ એ સમયે ત્રીજા કે ચોથા વર્ગનું રાજ્ય હતું. વલાથી થોડે દૂર આવેલા રાણપુર, ધોલેરા, ધંધુકામાં 1930 થી 1934 સત્યાગ્રહ કરી રહ્યા હતા. વલાણા ઠાકોરસાહેબે કેટલાક કારણોસર તેમના રાજ્યમાં સભાઓ, દરોડા, પાંચ માણસો ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ જેવા કડક નિયમો લાદ્યા. પ્રેમચંદભાઈ શાહની આગેવાની હેઠળ વલાના લોકોએ આવા અન્યાયી નિયંત્રણોનો પ્રતિકાર કર્યો. રાજ્ય લોકોના સામૂહિક સંઘર્ષનો સામનો કરી શક્યું નહીં અને અન્યાયી કાયદાઓ પાછા ખેંચવા પડ્યા.

નાગરિક અધિકાર માટેની આ લડાઈથી ખેડૂત આંદોલન પણ શરૂ થયું. વલભીપુર રાજ્યના ખેડૂતોએ અન્યાયી કરવેરા, લગા, સદાવ્રત કર, ઘોડા સંવર્ધન કર, પાક દીઠ આવકની આકારણી જેવા મનસ્વી કાયદાઓ દૂર કરવા માટે જબરદસ્ત તાકાત, એકતા અને જુસ્સો દર્શાવ્યો હતો.

આંદોલન દરમિયાન બેચરભાઈ નામના ખેડૂતની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાથી રોષે ભરાયેલા વલભીપુરના ગ્રામજનોએ દરબારગઢનો ઘેરાવ કર્યો હતો. સ્થિતિ વણસી જતાં પોલિટિકલ એજન્ટો તપાસ કરવા આવ્યા હતા. ઠાકોરસાહેબને બે વર્ષ વલભીપુર છોડીને રાજકોટમાં એજન્સીની નજર હેઠળ રહેવું પડ્યું. કાઠિયાવાડ પોલિટિકલ કાઉન્સિલે બેચરભાઈના અકાળે મૃત્યુ અંગે તપાસ સમિતિની રચના કરી હતી. દિવસો સુધી સમિતિએ પુરાવા એકઠા કર્યા, સાક્ષીઓની તપાસ કરી, દસ્તાવેજો જોયા અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ જાહેર કર્યું કે સમગ્ર ઘટનામાં રાજ્ય સામેલ છે.

‘ફૂલછાબે’ એ વલભીપુરની લડતને ઉપાડી લીધી. પાંચ મહિના સુધી ફૂલછાબે સાપ્તાહિક દ્વારા લડતમાં જુસ્સો ઉમેરેલો. આજે આશ્ચર્યની વાત એ છે, સૌરાષ્ટ્રમાં રમાતી તમામ સ્થાનિક રમતોના અહેવાલો પહેલા ‘સૌરાષ્ટ્ર’ અને પછી ‘ફૂલછાબ’ ચિત્રો સાથે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રશ્ન એ છે કે બ્રિટિશ સરકાર તેમજ દેશી રાજ્યો સામે જે વિશાળ જનમત સંગ્રહ થઈ શક્યો હોત તે સૌરાષ્ટ્ર અને ફૂલછાબ ન હોત, જેમણે કાઠિયાવાડના સત્યાગ્રહો અને સત્યાગ્રહીઓને બિરદાવ્યા હોત. આ બે પત્રોની અમૂલ્ય સેવાની નોંધ લીધા વિના દેશના અને ખાસ કરીને ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઇતિહાસ અધૂરો છે.

વલભીપુરના યુદ્ધ અને ખેડૂત બેચરભાઈના મૃત્યુ નિમિત્તે ‘ફૂલછાબે’એ વિશેષ ઉમેરો કર્યો. આટલા વર્ષો પછી પણ વલભીપુરના દરબારગઢની આજુબાજુ ગાડાં અને ફરતા બાળકો સાથે બેઠેલા ખેડૂતોની તસવીરો રોમાંચક છે. લોકજાગૃતિ કેળવવાની સાથે સાહિત્યિક પાસું પણ ભૂલાયું નથી. મનસુખલાલ ઝવેરી અને ઉમાશંકર જોશી તેમાં સાહિત્યિક વિવેચન લખતા. ઉમાશંકર જોશી દર અઠવાડિયે પુસ્તકની સમીક્ષાઓ લખતા અને વાચકોને રાજ્યમાં થતી સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓથી

પરિચિત કરાવતા. તે સમયે (1938માં) ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોના મુંબઈ, લાહોર, કરાચી, મદ્રાસ, કલકત્તામાં માત્ર મુકીબર સ્ટેશનો હતા. મુંબઈ હેડક્વાર્ટરથી પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમોની સાપ્તાહિક નોંધ 'ફૂલછાબ'માં હતી. મુંબઈ સ્ટેશનના તત્કાલીન કેન્દ્ર નિર્દેશક અને તેમના તેજસ્વી અવાજને કારણે બોમ્બેખાનનું ઉપનામ Z.A. બુખારીએ 'ફૂલછાબ'ની સેવાને બિરદાવી હતી અને વધુમાં વધુ શ્રોતાઓને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો સાંભળવા અને તેમના સૂચનો મોકલવા અપીલ કરી હતી. દર અઠવાડિયે દિલીપ કોઠારી યુરોપના સામાજિક, રાજકીય અને સાહિત્યિક પ્રવાહો વિશે લખે છે. પાછળથી તેઓ કલા અને નૃત્ય વિવેચક તરીકે પ્રખ્યાત થયા. પ્રાણશંકર સોમેશ્વર જોશી અને ત્યાંના એક વાચક સમયાંતરે 'ફૂલછાબ'માં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાહો વિશે લખતા. કાઠિયાવાડના મૂળ રાજ્યો 'ફૂલછાબ' દ્વારા ત્યાં રહેવા આવેલા લોકોને આકર્ષક ઓફર્સ આપતા હતા. ટૂંકમાં, 'ફૂલછાબ'થી જીવનનું કોઈ પાસું અસ્પૃશ્ય નહોતું.

સંદર્ભ સૂચિ ગ્રંથ

૧. માર્શલ, ડૉ.રતન રુસ્તમજી, ગુજરાતી પત્રકારત્વનો ઇતિહાસ, ગાંડીવ મુદ્રણાલય, હવાડિયા ચકલો, સુરત, ૧૯૫૦.
૨. મહેતા લાભુબેન, મારા જીકાકા મારુ રાણપુર, અભિનવભારતી પ્રકાશન, મુંબઈ, ૧૯૭૯.
૩. Desai Neera, Social change in Gujarat, vora and co. Publisher, Bombay, 1978.
૪. 'ફૂલછાબ' પ્લેટિનમ જન્મ જયંતી વિશેષાંક, ફૂલછાબ, સૌરાષ્ટ્ર મુદ્રણાલય, રાજકોટ, ૧૯૯૬.
૫. પરમાર જયમલ, 'મરદ મેઘાણી' લેખ
૬. હિરાણી યશવંત, ફૂલછાબ ગાથા મેઘાણી થી સંઘાણી, રાજદીપ પ્રિન્ટેડ, રાજકોટ, ૨૦૦૨
૭. દવે રાજુલ(સંકલન), ફૂલછાબ કુળ અને મૂળ, સૌરાષ્ટ્ર ટ્રસ્ટ, ફૂલછાબ ચોક, રાજકોટ, ૨૦૧૯
૮. ફૂલછાબ જન્મદિન અને દિપાવલી પૂર્તિઓ.